

O PROFETA DAS INCERTEZAS. ILYA PRIGOGINE (1917-2003) RATIFICOU UMA CERTEZA: A MORTE

Attico Chassott*

Quando, no dia 28 de maio, recebemos emocionados a notícia da morte de Ilya Prigogine (1917-2003), em muitos de nós deve ter aflorado sua frase: “*Só tenho uma certeza: as minhas muitas incertezas!*”, que muitas vezes repetimos, ao justificarmos o quanto a Ciência, que iniciara o século arvorada em certezas, no seu ocaso as havia abandonado. Foi, muito provavelmente, Prigogine quem muito nos ajudou a entender de uma maneira diferente a linguagem usada para descrever o Universo.

Episteme, neste número, junta-se às homenagens reconhecidas de mulheres e homens que aprenderam com Prigogine a abandonar uma Ciência dogmática e neutra e tê-la também como instrumento para contribuir para a existência de uma sociedade mais justa. Quando, em 10 de dezembro de 1977, ele agradecia o Prêmio Nobel de Química, diante da realeza sueca e dos demais laureados daquele ano, fez um pronunciamento, que, mesmo que já tenha um quarto de século, é oportuno conhecer um excerto.¹ Após as saudações protocolares, destacou que fazia cerca de 80 anos que Alfred Nobel tinha feito o seu testamento, criando as premiações e que, desde então, o mundo mudara muito, inclusive quanto a concepções de valores; mas que ele, antes de vir a Estocolmo, havia lido cuidadosamente as razões pelas quais o inventor da dinamite havia instituído o prêmio, e então não pôde deixar de se fazer uma pergunta: “Qual o significado que tem hoje esse testamento, 80 anos depois de ter sido escrito?” E diz Prigogine: “Nobel considerava a Ciência como elemento positivo essencial para o futuro da humanidade. Entretanto, isso não era uma visão unânime. Por exemplo, Tolstoi advogava o retorno à natureza como uma possível cura para as doenças da civilização. Hoje, a questão a

* Doutor em Ciências Humanas: Educação (UFRGS); professor no Centro de Ciências Humanas e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). É autor, entre outros livros, de *Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação* (Ed. Unjuí, 2000). *E-mail*: achassot@portoweb.com.br.

¹ O texto integral do discurso no banquete está no sítio: www.nobel.se/chemistry/laureates/1977/index.html.

respeito de uma contribuição positiva da Ciência à humanidade é muito mais controvertida. (...) A Ciência para o benefício da humanidade somente é possível se uma atitude científica for profundamente arraigada na cultura como um todo. Isso implica certamente na melhor disseminação da informação científica para o público de um lado, mas do outro, em um melhor entendimento dos problemas do nosso tempo pela comunidade científica. Esses posicionamentos expressos por Alfred Nobel no seu testamento podem ter aparecido, então, somente como uma expressão do consenso geral de seu tempo. Atualmente, isso não é mais assim. Isso aparece para nós como um programa para o qual todos devemos contribuir”.

Assim, não é sem razões que o jornal italiano *Il Manifesto*, no dia imediato a sua morte, escrevia: “Prigogine renovou a inter-relação entre ciência, filosofia e cultura, que, depois da Segunda Guerra, parecia ter-se dissolvido em firulas; não surpreende que o seu percurso se encontrou com o intento de todos aqueles que, como Michel Serres e Ítalo Calvino, buscaram fazer com que campos separados se comunicassem. Desta busca, com a participação fundamental de Prigogine, emerge a base de uma ética fundada sobre a imagem de um universo no qual somos todos chamados a colaborar”. Muito provavelmente cada leitor ou cada leitora de *Episteme* se envolve no sentido de contribuirmos para atender a esse chamado de colaboração.

Ilya Prigogine faleceu em Bruxelas, aos 86 anos. Nasceu em Moscou, no dia 25 de janeiro de 1917. Seus pais se transferiram para a Bélgica quando ele tinha quatro anos, tendo adquirido a nacionalidade belga.

Foi um apaixonado por piano que optou por estudar Física e Química na Universidade Livre de Bruxelas, onde foi professor de Termodinâmica. Foi catedrático de Química no Instituto Enrico Fermi, da Universidade de Chicago; de Física e Engenharia Química na Universidade de Austin, no Texas, e diretor do Instituto de Mecânica e Termodinâmica da Universidade Livre de Bruxelas. Até recentemente, mesmo já octogenário, trabalhava em Bruxelas e no Texas.

Dentre as diferentes distinções que recebeu, avulta o já referido Prêmio Nobel de Química “por suas contribuições ao não-equilíbrio termodinâmico, particularmente a teoria das estruturas dissipativas”.² Estruturas dissipativas são fenômenos de criação de ordem longe do equilíbrio termodinâmico. Prigogine observou que longe do equilíbrio termodinâmico, na presença de fluxos de energia e de matéria mantidos a partir do exterior do sistema, não existe um princípio termodinâmico único que possa determinar a evolução do sistema. Essa evolução deve ser estudada, introduzindo-se a dinâmica,

² Fonte a mesma do sítio anterior.

utilizando-se, em particular, os métodos e conceitos do movimento caótico. Quando, em 8 de dezembro de 1977, pronunciou a usual conferência, que cada um dos premiados proferem, acerca do assunto que lhe conferiu a distinção, deu a sua fala o título: “*Tempo, estruturas e flutuações*”, e iniciou-a dizendo que “o problema do tempo na Física e na Química é, reservadamente, relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Entretanto, um outro possível título que esta conferência poderia ter é: *o macroscópico e o microscópico aspectos da segunda lei da termodinâmica*. (...) A principal tese desta exposição é que nós estamos apenas no começo dos desenvolvimentos teóricos da Física e da Química, nos quais os conceitos termodinâmicos terão cada vez mais um papel mais básico”. E Prigogine segue por quase 23 páginas explicando novas possibilidades de se relacionar o comportamento entrópico de um sistema com o *tempo*, e dizendo, ao final, que considera que o texto apresentado representa um revisão dos estudos mais atuais que ele e seus colegas de Bruxelas e de Austin têm realizado acerca do assunto.³

Prigogine tornou-se muito conhecido por sua Teoria do Caos ou Teoria dos Sistemas Dinâmicos Não-Lineares, especialmente acerca de novas concepções que traz para entendermos o significado do tempo e também do caos na dinâmica do Universo. Ele assim explicava seus avanços teóricos: “O caos possibilita a vida e a inteligência. O cérebro foi selecionado para tornar-se tão instável que o menor efeito pode conduzir à formação da ordem”. E, com poesia, acrescentava: “A música é o verdadeiro paradigma da ciência moderna, pois, como a música, os eventos que são objetos da ciência vêm do silêncio e voltam ao silêncio”.

Encontro, em uma carta escrita por Prigogine quando das celebrações da virada do milênio, endereçada às futuras gerações, motivos para dar-lhe voz neste texto, transcrevendo trechos⁴ da mesma.

Escrevo esta carta na mais completa humildade. Meu trabalho é no domínio da ciência. Não me dá qualquer qualificação especial para falar sobre o futuro da humanidade. As moléculas obedecem a “leis”. As decisões humanas dependem das lembranças do passado e das expectativas para o futuro. A perspectiva sob a qual vejo o problema da transição da cultura da guerra para uma cultura de paz – para usar a expressão de Federico Mayor – se obscureceu nos últimos anos, mas continuo otimista.

³ A conferência na íntegra está na referência da nota 1.

⁴ A íntegra desta carta está no nº 62 (2 de junho de 2003) do *IHU on-line*. No sítio <http://www.ihu.unisinos.br> estão disponíveis todos os números desta publicação semanal do Instituto Humanitas da Unisinos.

[...] No geral, bifurcações são a um só tempo um sinal de instabilidade e um sinal de vitalidade em uma dada sociedade. Elas expressam também o desejo por uma sociedade mais justa. Mesmo fora das ciências sociais, o Ocidente preserva um espetáculo surpreendente de bifurcações sucessivas. A música e a arte, por exemplo, mudam a cada 50 anos. O homem continuamente explora novas possibilidades, concebe utopias que podem conduzi-lo a uma relação mais harmoniosa entre homem e homem e homem e natureza. E esses são temas que ressurgem constantemente nas pesquisas de opinião sobre o caráter do século 21.

A que ponto chegamos? Estou convencido de que estamos nos aproximando de uma bifurcação conectada ao progresso da Tecnologia da Informação e a tudo que a ela se associa, como a multimídia, robótica e Inteligência Artificial. Essa é a ‘sociedade de rede’, com seus sonhos de aldeia global. Mas qual será o resultado dessa bifurcação? Em qual de seus ramos nos encontraremos? A palavra “globalização” cobre uma grande variedade de situações diferentes? É possível que os imperadores romanos já estivessem sonhando com globalização, uma cultura única dominando o mundo. A preservação do pluralismo cultural e o respeito pelo outro exigirá toda a atenção das gerações futuras. Mas há outros riscos no horizonte.

Quanto mais a ciência avança, mais nos espantamos com ela. Fomos da idéia geocêntrica de um sistema solar para a heliocêntrica, e de lá para a idéia das galáxias, e, por fim, para a dos múltiplos universos. Todos já ouviram falar do Big Bang. Para a ciência, não existe um evento único, e isso conduziu à idéia de que múltiplos universos podem existir. Por outro lado, o homem é, até agora, a única criatura viva consciente do espantoso universo que o criou e que ele, por sua vez, pode alterar. A condição humana consiste em aprender a lidar com essa ambigüidade. Minha esperança é de que as gerações futuras aprendam a conviver com o espanto e com a ambigüidade.

Há algum tempo, os leitores brasileiros já contam com diferentes obras de Prigogine, algumas das quais em parceria com Isabelle Stengers, sua colaboradora por muitos anos. Merecem serem referidos aqui: (1) *A nova aliança: metamorfoses teóricas da visão humana* (Brasília: Editora da UnB, 1984 [com Stengers]); (2) *O fim das certezas. Tempo, caos e as leis da natureza* (São Paulo: Unesp, 1996), o qual o autor apresenta assim: “Embora este livro seja fruto de décadas de trabalho, estamos apenas no início deste novo capítulo da história de nosso diálogo com a natureza. Mas o tempo de vida de cada um de nós é limitado, e decidi apresentar os resultados como eles existem hoje. Não é à visita a um museu de arqueologia que o leitor está convidado, mas sim a uma excursão por uma Ciência em evolução”; (3) também com Isabelle

Stenger, *Entre o tempo e a eternidade* (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), com um prefácio escrito especialmente para a edição brasileira, no qual autores escrevem: “Hoje, a paixão que anima as ciências está mais viva do que nunca, mas está mudando de significado. As ‘leis’ da natureza, tais como agora as podemos decifrar, são as leis de um Universo aberto. Elas se referem a probabilidades de evolução, num futuro que elas não determinam. Elas não negam a aventura humana, da qual constituem um acabamento, mas, pelo contrário, afirmam o caráter irreduzível daquilo sem o que esta aventura seria carente de sentido. Elas constroem uma ‘passagem estreita’ entre duas formas de alienação: a submissão a leis que reduzem a invenção a uma aparência e o jogo arbitrário de acontecimentos aleatórios, ininteligíveis. É este momento privilegiado, este ponto de bifurcação que constitui o objeto deste livro”; (4) *As Leis do Caos* (São Paulo: Ed. Unesp, 2002, 110 p.), do qual o professor do Instituto de Física da USP Nelson Fiedler-Ferrara afirma: “Ilya Prigogine sempre surpreende. Mesmo seus opositores intelectuais nele reconhecem um faro excepcional para descobrir novas direções na ciência. Não menos surpreendentes e polêmicas são as idéias que esse cientista nos propõe no livro *As Leis do Caos*, publicado com correta tradução a partir da edição original italiana de 1993. (...) *As Leis do Caos* é um livro difícil para leigos. Faz uso de procedimentos matemáticos e conteúdos conceituais bastante sofisticados, mais apropriados a pós-graduandos ou cientistas. Para leitores com conhecimento de matemática avançada, o livro fornece um longo apêndice sobre teoria espectral e caos. Contudo, Prigogine é um mago da escrita. Isso o torna surpreendentemente – e perigosamente – legível. O perigo reside na possibilidade de compreensão equivocada dos conteúdos, favorecendo-se generalizações impertinentes, mas também erros conceituais graves, particularmente quando essas idéias são aplicadas em outras áreas do conhecimento, particularmente nas ciências do homem e em certas generalizações apressadas no âmbito das ciências biológicas e da evolução. (...) Os conteúdos apresentados nesse livro tratam de aspectos fundamentais da ciência, com importantes conseqüências para a epistemologia. Os resultados incluídos resumem tópicos tratados em pesquisas em curso, sendo publicados em revistas internacionais arbitradas e de excelente nível. Mas o leitor deverá estar atento para o fato de que esses resultados não são definitivos. Aliás, há que se enfatizar que as idéias apresentadas nesse livro têm defensores, bem como opositores, igualmente competentes, na comunidade científica, em um debate salutar para a construção da ciência”.⁶; (5) Destaco, ainda uma entrevista, publicada no Brasil em dois

⁵ Folha de S. Paulo, *Jornal de Resenhas*, 8 de março de 2003.

livros distintos,⁷ que merecem a atenção daqueles que querem conhecer um pouco mais do *arquiteto das estruturas dissipativas*, que se inicia nos dizendo que “tivemos de abandonar a tranqüilidade de já ter decifrado o mundo”, e, quase ao concluir, ao ser perguntado por que finalizara o seu livro *A nova aliança* citando um conto talmúdico – que diz: “Deus, na vigésima sétima tentativa de criação do mundo, exclamou: tomara que esta dê certo!” –, se era um cientista inspirado em tradições espirituais, responde: “Se citei esse conto foi porque achei notável essa insistência sobre o aleatório num texto sagrado, pois geralmente esses textos pertencem ao campo da certeza e da onisciência. Porém, não acho que me inspiro em tradições espirituais. Acho que sou muito menos voltado para o passado do que para o futuro”.

Alertadas pelo profeta das incertezas de que recém estejamos nos iniciando a decifrar o Universo onde, muito provavelmente, não estamos sós, *Episteme*, que na sua história já celebrou outros titãs como Thomas Kuhn (1923-1996), em *O guerrilheiro Ciência* (nº 3), e de Paul Feyerabend (1924-1994), em *O desvelar-se de um mito incógnito* (nº 8), une-se nesse número àqueles e àquelas que aprenderam com Ilya Prigogine uma linguagem diferente para descrever o Universo, e alia-se a suas propostas de contribuir para a existência de uma sociedade em que o conhecimento que produzimos contribua para uma sociedade mais justa.

⁶ Os livros são: *Entrevistas do Le Monde: idéias contemporâneas* (São Paulo: Ática, 1989) e *Do caos à Inteligência Artificial: entrevistas de Guitta-Pasternak* (São Paulo: Unesp, 1993); este segundo livro apresenta, em continuação à entrevista publicada no *Le Monde*, em 1982, uma outra publicada no *Libération*, em 1991.